

O‘TKAN KUNLAR ROMANIDA XAT MOTIVI

Boltayeva Iroda

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Turkiy tillar fakulteti
o‘zbek tili va adabiyoti 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15532012>

Annatsiya: “O‘tkan kunlar” — o‘zbek adabiyotida jadid namoyondalaridan biri bo‘lib hisoblangan Abdulla Qodiriyning yirik epik asari bo‘lib, unda millat tarixining “eng kirli, qora kunlari”ni tasvirlash asosida xalqning asl ma’naviy qiyofasi ko‘rsatilib berilgan. Mazkur maqolada asarning poetik tuzilmasida muhim o‘rin tutuvchi xat motivi tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: Abdulla Qodiriy, roman pafosi, Otabek, Kumush, kutilmagan bir baxt

Abstract: “Baygone days” is a major epic work by Abdulla Qodiriy, considered one of the modern figures in Uzbek literature, in which the true spiritual image of the people is shown based on the description of the “dirtiest, darkest days” of the history of the nation. This article analyzes the letter motif, which plays an important role in the poetic structure of the work.

Keywords: Abdulla Qodiriy, pathos of the novel, Otabek, Kumush, unexpected happiness

XX asr o‘zbek adabiyoti tarixida o‘zining o‘chmas izini qoldirgan buyuk siymolardan biri Abdulla Qodiriy o‘zbek romanchiligining asoschisi hisoblanadi. U adabiy faoliyatini she‘rlar bilan boshlagan. She‘rlarida millat va vatanga xizmat qilish, uni g‘aflat, jaholat uyqusidan uyg‘otishga da‘vat borligi ko‘zga yaqqol tashlanib turadi. Undan keyin “Juvonboz” “Uloqda” hikoyalari “Baxtsiz kuyov” dramasi bosib chiqildi va tez orada muxlislar mehrini qozonishga ulgurdi. Mana shunday asarlar yozish bilan birga u rus tilini mukammal bilgan va bu Abdulla Qodiriyning yozuvchi sifatida kamolotga yetishiga ko‘makdosh bo‘lgan.

O‘zbek adabiyotidagi ilk roman – “O‘tkan kunlar”. Abdulla Qodiriy bu romanini 1920-yillar boshida yozgan va u ilk bor 1923-1924-yillari “Inqilob” jurnalida chop etilgan. Asar 1926-yilga kelib alohida kitob holida nashr etilgan. Adib romani bilan XIX asr miqyosidagi mudhish tarixiy jarayon haqiqati – yurtni mustamlaka balosiga giriftor etgan “xon zamonlari”ni ochib beradi. “O‘tkan kunlar” ma‘no-mundariyasi ancha keng romandir. Unda turli insonlar taqdiri, ijtimoiy-siyosiy, ma’naviy axloqiy, oilaviy-ishqiy muammolar qalamga olinadi. Mashhur sharqshunos akademik Yevgeniy Bartels shunday yozadi:

Qodiriy romanlari butun tarkibi bilan o‘ziga xos uslubda yozilgan o‘zbek romanlaridir. Dunyoda beshta, ya’ni: fransuz, rus, ingliz, nemis va hind romanchilik maktablari bore di. Endi oltinchisi, ya’ni o‘zbek romanchilik

maktabini Abdulla Qodiriy yaratib berdi” Chindan ham Qodiriy o‘zbek romanchiligiga katta hissa qo‘shgan. U arab yozuvchisi Jurji Zaydoniyni roman yozishga havaslantirgan ustozini ekanini aytadi. Roman voqealar rivojida maktublarning o‘rni ahamiyatga ega. Negaki romanda jami o‘n yettita maktub mavjud bo‘lib, shulardan eng birinchisi Yusufbek hojining o‘g‘liga yozgan maktubi. Ushbu maktub roman strukturasi muhim vazifa bajaradi. Bu maktub VI fasl “Toshkand ustida qonliq bulutlar” qismida keltirilgan bo‘lib, “Havalboriy” ya’ni arabchadan tarjima qilinganda Oloh, parvardigor deya boshlandi. Bu xatda Yusufbek hoji o‘g‘lidan hol-ahvol so‘ragach “Bizning Toshkanddan ahvol so‘rasang, balki, Marg‘ilonga ham eshitilgandir, munda Azizbek qandog‘dir bir kuchga tayanib Qo‘qong‘a isyon etdi. Xazina hisobini olish uchun kelg‘on devon beklarini o‘ldirib o‘rda darbozasiga ochdi, bunga qarshi Qo‘qon ham tinch yotmog‘on bo‘lsa kerak. Bu kun Kirovchidan besh ming sipoh ila Normuhammad qushbegini Toshkand ustiga buyurilganlig‘ini eshitdik. Fuqaroning tag‘in qandog‘ ko‘rguliklar bor ekan o‘g‘lim! ... Shuni ham aytib qo‘yayki, bu tinchsizlik bosilmag‘uncha Toshkentga kelmasliging maslahatdir.” Romandagi bu maktubni Yusufbek hoji 27-davl oyida 1264-yilda yozadi. Maktubda yozilganidek otabek bu vaxtda Toshkentga borsa hayoti havf ostida qolishi turgan gap edi. Bu maktub asar kompozitsiyasining muhim ustuni bo‘lib xizmat qilgan. Xuddi mana shu maktub orqali Otabek o‘limdan asrab qolinadi.

“O‘tkan kunlar” romanida xat — bu shunchaki muloqot vositasi emas. Abdulla Qodiriy xat motividan roman ichidagi ruhiy va ijtimoiy ziddiyatlarni kuchaytirish, voqeani rivojlantirishda mahorat bilan foydalangan. Qodiriy bu sari bilan boshqa bir asarlarning dunyoga kelishiga sababchi bo‘lgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Turkman yozuvchisi Xidir Deryayev shunday yozadi:

“Abdulla Qodiriyning „O‘tkan kunlar“ romani menda bir umrga unutilmas taassurot qoldirgan va ilhom bag‘ishlagan. Shundan keyin menda turkman xalqining o‘tmishi haqida roman yozish ishtiyoqi tug‘ildi. Katta niyat bilan „Qismat“ romanim ustida ish boshladim.”

Izzat Sulton shunday yozadi: Men Qodiriydan: “O‘tkan kunlar” romaningiz voqeyiy asarmi, deb so‘radim”. “Yo‘q, - dedilar u kishi, - romandagi besh-o‘n foiz ayrim tarixiy voqealar, shaxslargina voqeyiy. Qolganlari yozg‘uvchining mahorati...”

Bu javob mening “O‘tkan kunlar”ga bo‘lgan e‘tiqodimni juda susaytirdi. Tog‘risi, shunday deb javob berganlari uchun xafa ham bo‘ldim. Chunki o‘sha choqqacha men “O‘tkan kunlar”ni voqeyiy asar deb yurardim...”

Xulosa: Maktub ham asar voealarini ochib berishga, qahramonlar hayotida muhim o'rin tutishini O'tkir Hoshimovning mashhur "O'tkan kunlar" romanida isbotini topgan. Maktub ham asar voqealarini ochib berishga, qahramonlar hayotida muhim o'rin tutishini O'tkir Hoshimovning mashhur "O'tkan kunlar" romanida isbotini topgan. Ushbu roman voqealarida maktub shunchaki yozishma emas, balki qahramonlar taqdiriga bevosita ta'sir ko'rsatadigan dramatik vositadir. Ayniqsa, maktub orqali yetkazilgan xabarlar tufayli muhim qarorlar qabul qilinadi, tushunmovchiliklar yuzaga keladi yoki hal etiladi. Bu holat maktubni oddiy aloqa shaklidan ko'ra murakkab ruhiy va ijtimoiy jarayonlarni harakatga keltiruvchi kuchli badiiy elementga aylantiradi. Shunday qilib, maktublar orqali asarning umumiy mazmuniy yukiga ham teran ma'no singdiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Qodiriy "O'tkan kunlar" romani. "Navro'z" Toshkent-2019
2. 10-sinf Adabiyot darslik II qism
3. Yevgeniy Bartels "Sovet O'zbekistoni" gazetasi, 1967-yil 2-iyun soni
4. Abdulla Qodiriy zamondoshlari xotirasida. – T.: Adabiyot va san'at, 1986

